

Desigualdades en el cumplimiento de la función educativa familiar y su expresión en los procesos de abandono, repitencia, acceso y permanencia en el sistema educativo. Estudio con un grupo de familias

Inequalities in fulfilling the family's educational function and its expression in the processes of abandonment, repetition, access and permanence in the education system

[Recibido: 10/2/2019 ♦ Aceptado: 15/11/2019]

Niuva Avila Vargas

Licenciada en Sociología y Master en Ciencias. Profesora del Departamento de Sociología. Facultad de Filosofía, Historia y Sociología. Universidad de la Habana, Cuba

Email: niuva17883@gmail.com

Sandra Giannotti Vázquez

Licenciada en Sociología, Centro de Investigaciones Socio-Operativas (CISO)

Email: sandra.giannotti@yahoo.es , sgiannotti@nauta.cu

Mailenys Polanco Martínez

Licenciada en Sociología, Profesora del Departamento de Sociología, Facultad de Filosofía, Historia y Sociología, Universidad de la Habana.

Centro de Investigaciones Socio-Operativas (CISO)

Email: pmailenys@gmail.com

Resumen: La familia cumple varias funciones entre las cuales podemos enumerar la educativa y la económica entre otras que guardan estrecha relación entre sí. Por su arte la función económica está a disposición de la educación. Con el cumplimiento adecuado de la función educación se pueden satisfacer las necesidades de aprendizaje y recreación de los educandos al crear habilidades y capacidades que los preparan para su incorporación, mantenimiento y egreso satisfactorio del sistema escolar.

Entre los aspectos importantes que contribuyen a la realización de este proceso se pueden enumerar la ocupación y nivel escolar de los padres, el interés por conocer a los maestros y la información sobre lo que acontece en la escuela ya que son parte de la relación familia-escuela. Ello permite un buen desempeño escolar y previene fenómenos como la repitencia escolar, la sobre edad o el abandono.

Sin embargo, durante el tránsito por la institución escolar algunos estudiantes enfrentan dificultades en su desempeño, algunas de ellas relacionadas con el ámbito familiar. En la actualidad, las familias cubanas están viviendo la tensión de las condiciones socioeconómicas del país; sin embargo, algunas se encuentran en mejores condiciones de enfrentar el reto que significa la disminución de las funciones estatales de apoyo al hogar. Esto deja a un grupo importante de familias desprovistas de herramientas para enfrentar fenómenos tales como el acompañamiento educativo de sus hijos.

Esta investigación es fruto de investigaciones desarrolladas en diferentes municipios de La Habana (Arroyo Naranjo y Marianao, municipios deprimidos), Playa y Plaza de la Revolución (municipios con mejores condiciones). Se seleccionaron estudiantes de diferentes niveles de enseñanza que experimentaron el fenómeno del fracaso escolar o aquellos que lograron obtener una plaza universitaria.

Abstract: The family fulfills various functions, such as educational and economic, at the disposal of education, among others that are closely related to each other. From its fulfillment, the learning and recreation needs of the individuals are met, creating skills, training capacities and preparing them for the incorporation, maintenance and satisfactory exit of the school system.

There are important aspects such as the occupation and school level of the parents, the interest to know the teachers and the information about what happens in the school since they are part of the family-school relationship. These allow a good school performance and prevents phenomena such as school repetition, over age or abandonment.

However, during the transit through the school institution some students face difficulties in their performance, some related to the family environment. At present Cuban families are living the tension of the socioeconomic conditions of the country, however some are in better conditions to face the challenge that means the reduction of the state functions of support to the home. This leaves an important group of families without tools to face phenomena such as the educational support of their children.

The work is the result of research carried out in different municipalities of Havana: Arroyo Naranjo and Marianao (depressed municipalities) and Playa and Plaza de la Revolución (municipalities with better conditions). Students of different levels of education who experienced the phenomenon of school failure or those who managed to obtain a university position were selected.

Keywords: Family, school failure, economic function, educational function

INTRODUCCIÓN

La familia constituye un actor importante en el desarrollo personal de los individuos a través de las funciones que realiza. Como han demostrado diferentes estudios, la vida familiar va transformándose de acuerdo a las condiciones económicas, el contexto geográfico, su origen étnico, social, las relaciones públicas de sus miembros, disponibilidad de recursos económicos, modo de subsistencia, etc., (Ávila, 2006; Ávila, 2013; Toledo, 2015). Todos ellos son factores que pueden incidir de manera importante en el cumplimiento de sus funciones. Las necesidades de trabajo, vivienda, educación, salud, cultura y recreación; también son factores activos en el ejercicio de las funciones familiares.

Es, a partir del cumplimiento de la función educativa, que se satisfacen necesidades de aprendizaje y recreación; además, se transmiten de una generación a la siguiente, habilidades que ayudan en la formación de capacidades que preparan al individuo para la incorporación, mantenimiento y egreso satisfactorio del sistema escolar. Sin embargo, durante el tránsito por la institución escolar algunos estudiantes enfrentan dificultades que obstaculizan sus éxitos o aceleran sus fracasos. Entre las dificultades que enfrentan estos estudiantes se encuentran aquellas relacionadas con el ámbito familiar.

Esta función, actualmente es compartida con las diferentes instituciones escolares; por lo que se encuentra en estrecha relación con el desempeño escolar de los niños ya que las exigencias o apoyo de la familia para el cumplimiento de las actividades escolares, ejercen un papel importante en que estos sean exitosos en la escuela. En el estudio de esta función destacan importantes aspectos como la ocupación y nivel escolar de los padres, el interés por conocer a los maestros y la información sobre lo que acontece en la escuela, ya que son parte de la relación familia-escuela. Estos son factores sustanciales que permiten un buen desempeño escolar y previene fenómenos como la repitencia escolar, la sobre edad o el abandono.

La ocupación y nivel escolar de los padres como tendencia influye en aspectos como el enriquecimiento del tiempo libre, la realización laboral, un mayor desarrollo económico, el enriquecimiento de las necesidades y mejores relaciones familiares. También la indiferencia o despreocupación de los padres por las actividades escolares de sus hijos se refleja en la falta de control sobre la asistencia del infante a la escuela, falta de vinculación de los padres con el maestro, etc. Estas son conductas familiares que inciden en el comportamiento docente y la disciplina de los niños.

Las actividades sociales y recreativas de la familia constituyen un buen indicador de la influencia que ella ejerce sobre el rendimiento escolar del alumno. Se debe lograr una utilización saludable del tiempo libre combinando la formación y la diversión. Un ejemplo de esto, es practicar deporte, leer, realizar excursiones, etc. “Este tipo de actividades, estimuladas por un ambiente familiar genuinamente cultural-educativo, ensanchan los horizontes intelectuales y personales y, por ende, coadyuvan a mejorar el rendimiento académico” (Martínez-Otero, 2009, p. 81). Pequeñas acciones como leer a los niños, discutir temas de interés intelectual y escuchar sus opiniones, pueden influir en su desempeño escolar, sin embargo, “los padres conciben que su labor de apoyo educativo a los hijos se circunscribe al ámbito del hogar y que no es necesaria una mayor vinculación con la escuela y los maestros” (Valdés et al., 2009, p.14). Piensan que con asistir a las reuniones de padres convocadas por la escuela y conocer las calificaciones de sus hijos cumplen sus compromisos paternales como educadores.

Por ello, en la investigación no solo se abordaron la participación familiar en actividades desarrolladas en la institución escolar, sino que se profundizó en las actividades realizadas en el hogar que tienen o pueden tener incidencia en el aprendizaje de los hijos (tanto dentro como fuera del sistema escolar).

Las familias cubanas están viviendo la tensión de las condiciones socioeconómicas que experimenta el país; sin embargo, algunas de ellas se encuentran en mejores condiciones de enfrentar el reto que significa la disminución de las funciones estatales de apoyo al hogar. Lo cual deja a un grupo importante de familias desprovistas de herramientas para enfrentar fenómenos

tales como el acompañamiento educativo de sus hijos. Por tanto, el objetivo fundamental de este trabajo es mostrar cómo la función educativa ha condicionado las trayectorias educativas de un grupo de niños y jóvenes en distintos municipios y diferentes niveles de enseñanza: primario, medio-superior y universitario.

El trabajo es fruto de dos investigaciones en municipios deprimidos de La Habana: Arroyo Naranjo y Marianao y en oposición a otros dos estudios en municipios con mejores condiciones: Playa y Plaza de la Revolución. Según estudios del grupo de estructura social del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), la territorialidad se considera un marcador de desigualdad, incluso se llega a afirmar que a cada espacio de la provincia corresponde el predominio de grupos en ventaja o desventaja social. Aspecto que se puede considerar una forma de segmentación socioclasista territorial (Espina, et. al, 2004: 10). Los municipios antes mencionados se catalogaron de esa forma debido a las marcadas diferencias en cuanto a su situación socioeconómica, acceso al bienestar, déficit habitacional, densidad poblacional, resultados docentes, formación profesional y polarización del empleo y la economía. Basados en los indicadores anteriores, Marianao y Arroyo Naranjo se consideran municipios deprimidos ya que en ellos viven muchas familias en situación de pobreza que les genera marcadas desventajas socioeconómicas y de acceso al bienestar, mientras que en Playa y Plaza, a pesar que son municipios más pequeños en cuanto a espacialidad, los datos indican que tienen altos índices de familias profesionales, por lo que se pueden considerar grupos más favorecidos con una situación socioeconómica que les garantiza un mejor acceso al bienestar.

En los cuatro municipios se hizo análisis con grupos de familias para determinar el cumplimiento de su función educativa y de la económica a disposición de la educación y cómo ellas condicionaron las trayectorias educativas de los niños y jóvenes seleccionados. Para ello se utilizaron diferentes técnicas y métodos como: historias de vidas, entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, entrevistas a expertos genealogías, análisis de contenido a expedientes escolares, las

técnicas del dibujo, redacción de composición y test de completamiento de frases.

Las familias se seleccionaron a partir de niños que experimentaron el fenómeno de la repitencia escolar y jóvenes que abandonaron los estudios o aquellos que lograron obtener una plaza universitaria. En el trabajo solo se presentan parte de todos los resultados obtenidos.

DESARROLLO

Participación de la familia en la educación de niños y jóvenes.

La función educativa de la familia es un elemento central para la formación de los individuos ya que sienta las bases para su posterior socialización. Su cumplimiento “no se reduce a la tarea escolar o al apoyo para continuar los estudios, es transversal a todas las actividades de reproducción de la vida” (Fleitas, 2017). Así lo demuestran diversas investigaciones en las que se afirma que el desempeño educativo de las familias no se debe realizar aislado, sino de forma transversal con otros ejes como las políticas sociales, el grupo de iguales, la eficacia del sistema de enseñanza y de los profesores que lo imparten (Ávila 2011; Ávila 2013; Toledo, 2015; Pardini, 2018; Almeida, 2018). Aspectos todos que ayudan a lograr una formación integral en los estudiantes.

Por otra parte, la función económica de las familias también guarda estrecha relación con la función educativa ya que según los ingresos que posean los hogares, y la significación que se le otorgue a la educación, será la distribución que se realice para satisfacer las necesidades que garantizan la subsistencia familiar y las diversas actividades educativas escolares y no escolares en que inserten a sus hijos.

De forma general en las sociedades actuales, existe una tendencia en muchas familias a sobredimensionar la función económica y a disminuir la participación responsable en la educación de los hijos. Aunque esto tiene múltiples expresiones lo que si se comporta de manera similar es la consecuencia: dificultades en las trayectorias educativas de estos últimos.

En nuestro país, con la llegada de la década del noventa y dentro de ella el llamado Período Especial y la crisis económica que trajo consigo y que se mantiene hasta la actualidad, la familia sufrió cambios muy rápidos en cuanto a su estructura y funcionamiento. Se produjo

... un drástico descenso en la calidad de vida y el bienestar de las familias, que se expresó en una intensa crisis que afectó la (re)producción social de la vida cotidiana a todos los niveles-económicos, jurídicos, políticos sociales e ideológicos- y ámbitos de la realidad social cubana” (Voghon, 2012, p. 499).

Las diversas estrategias que asumió la familia para enfrentar la crisis generaron que se centraran más en su función económica y ello llevó a que tuvieran menos tiempo para cumplir correctamente con su función educativa. En relación a lo anterior, no se puede dejar de mencionar que la función educativa es transversal al resto y a su vez se ve afectada por elementos como la ocupación, el nivel de ingresos, las condiciones de vida y el nivel de escolaridad de los padres. Ello influye mucho en su cumplimiento y tienen estrecha vinculación con el fracaso escolar. La familia, no solo en Cuba, sino a nivel mundial, es la encargada de crear alternativas de vida que le permitan solucionar su situación económica, debe correr con los gastos durante toda la etapa escolar de sus hijos, proveyéndoles de casa, comida, materiales que faciliten su estudio, etc.

Desde inicios del presente siglo se han desarrollado diversos estudios en torno a estas cuestiones y se han empezado a introducir aspectos muy novedosos y que nunca se habían trabajado como los gastos familiares en educación. Por tal motivo, es que las presentes investigaciones son solo una muestra de las tantas líneas de trabajo sobre la temática.

Evidencia de lo anterior son los estudios desarrollados por autoras como Elvira Martín y Mayra Tejuca, la tesis de maestría de Succel Pardini y las tesis doctorales de Ana Victoria Sosa y Yulexis Almeida Junco todas profesoras e investigadoras de la Universidad de La Habana. Estas últimas han dirigido trabajos de diploma y tesis de licenciatura que

constituyen materiales importantes para estas investigaciones. A ellas se unen también las realizadas por una de las autoras de este documento, que desde el año 2006 también ha venido efectuando estudios y dirigiendo tesis de licenciatura sobre la temática, éstas, junto con diversos estudios desarrollados en el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) sirven de antecedente a los resultados planteados en este artículo.

Las investigaciones aquí presentadas permitieron mostrar cómo están cumpliendo la función educativa y la función económica a disposición de la educación un grupo de familias de cuatro municipios de la capital. Estas funciones fueron estudiadas relacionadas con tres procesos importantes en la vida estudiantil: la repitencia en la primaria, el abandono de los estudios en el preuniversitario y el acceso y permanencia en la universidad.

Fracaso escolar: la repitencia en el municipio Arroyo Naranjo.

A partir de la investigación en un grupo de escuelas primarias del municipio se detectó que aquellos estudiantes repitentes son mayormente del sexo masculino, de piel negra y mestiza con un predominio de niños con 9 años de edad lo cual refleja una mayor repitencia en el segundo grado escolar.

El perfil sociodemográfico de sus familias reflejó que la mayor parte de ellos provienen de familias negras y mestizas, que presentan malas condiciones materiales de vida en general. Como situación conyugal, los padres encuestados resultaron mantener relaciones basadas en la unión consensual. Por otra parte, en la mayoría de las familias las madres tuvieron a su primer hijo durante la adolescencia. También es elevado el número de familias (más del 50 %) con una descendencia entre 3 y 6 hijos, principalmente representadas las familias no blancas lo que las coloca en situación de desventaja para el acompañamiento, cuidado y crianza de los hijos.

Como tendencia ambos padres tienen un nivel educacional bajo identificándose principalmente el nivel primario y secundario, ninguno de los padres de los estudiantes tiene nivel universitario. Estas familias

presentan bajos ingresos económicos debido al alto grado de inestabilidad de inserción en el mercado laboral siendo esta mayormente en el sector estatal e informal.

La mayoría de las familias viven en condiciones de hacinamiento y predominan las negras y mestizas como aquellas donde la inseguridad de la figura materna y de los hijos es mayor ya que habitan en inmuebles propiedad de otros familiares, alquiladas, en casa del cónyuge, en viviendas sin propiedad o en ocupación ilegal de inmuebles estatales.

Los hogares se encuentran equipados al menos con algunos de los efectos electrodomésticos necesarios para la realización de las labores domésticas; sin embargo, la situación en este aspecto también es difícil, ya que se observó que ninguna, o casi ninguna de las familias, tienen equipos que aligeren las labores y condiciones del hogar. Esta situación la sufren mayormente las familias negras y mestizas que, aunque tienen equipos como ventiladores, refrigeradores o lavadoras en muchos casos estos se encuentran en mal estado, lo cual dificulta la realización de las actividades domésticas.

Esta situación con respecto a la tenencia y funcionamiento de equipos electrodomésticos puede considerarse un problema que enfrentan las familias y dificultan el funcionamiento familiar lo cual tiene incidencia en el cumplimiento de la función educativa. Por ejemplo, una de las familias que no tiene refrigerador necesitará salir a comprar los alimentos todos los días o solicitar ayuda de vecinos, mientras familias sin lavadora necesitarán dedicar muchas horas a la semana a la higienización de prendas de vestir de manera manual. Esta situación tiene implicaciones en la educación de los hijos ya que las madres, principales encargadas de cumplir la función educativa y las actividades de reproducción diaria en estas familias, necesitarán dedicar grandes cantidades de tiempo a la realización de las últimas y al terminar estas se encontrarán agotadas físicamente. Además, para aquellas madres que trabajan para buscar el sustento del hogar la realización de las actividades cotidianas en el mismo tiempo y espacio en que los hijos deben realizar las actividades escolares puede provocar que no dediquen tiempo a apoyar y participar junto a sus hijos

en la realización de estas. Se debe destacar que, como consecuencia de las condiciones de vida de estas familias, les resultará difícil dar solución a estos problemas debido al alto costo que tienen en la actualidad llevar a cabo reparaciones o adquirir estos equipos nuevamente.

Por otra parte, aunque en muchas investigaciones se asume que en todas las familias cubanas existe acceso a los servicios básicos de primera necesidad, todas las familias investigadas tienen acceso a agua y algunas de ellas carecen de acceso (o lo hacen de manera ilegal) a otros servicios como electricidad, aguas negras y acceso a gas. Con respecto a la electricidad 1 familia (4 %) la obtiene de manera ilegal ya que “es robada del poste porque la cortaron hace unos años cuando me colé en la posta médica”.

En la muestra de familias 20 (80 %) reciben gas licuado cada 6 meses a un valor de 7.00 m.n., las restantes veces del año que lo adquieren deben pagar 110.00 m.n. por cada bala de gas; 4 (16 %) no recibe este servicio mientras 1 (4 %) lo adquiere de manera ilegal por lo que debe pagar un precio más elevado que el establecido por el Estado.

Por otra parte, 6 (24 %) familias no reciben servicios de alcantarillado y aguas negras por lo que deben verter los desechos del hogar en fosas o ríos; mientras 9 (36 %) de las familias no tienen acceso al servicio telefónico. Las 16 (64 %) familias que acceden a este servicio lo hacen a partir de la telefonía celular debido al difícil acceso que tiene el país a la telefonía fija. Como se puede observar estas familias acceden a algunos servicios como gas licuado y teléfono con precios elevados comparado con los precios que deberían pagar si tuviesen acceso a otros servicios como gas manufacturado y telefonía fija. Además, es importante resaltar que, aunque el acceso a los servicios telefónicos no es considerado de primera necesidad, en este grupo de familias constituye una prioridad.

La difícil situación que atraviesan estas familias en cuanto a vivienda y carencia de equipos electrodomésticos, es condicionada por la situación económica y laboral que tienen. Ellas experimentan altos niveles de inestabilidad en los ingresos económicos, debido a la inserción laboral en el

mercado. Los ingresos se perciben mayormente en CUP a través de los salarios y de estrategias familiares caracterizadas por constituir una solución inmediata a la situación económica, realizada de manera ilegal.

Solo 9 (36 %) de las madres y 10 (40 %) de los padres se encuentran empleados; contratados en el sector estatal como obreros o en el sector privado como cuentapropistas. El segundo sector más representado en el que trabajan los padres de los niños repitentes es el informal con 7 (28 %) de las madres y 9 (36 %) de los padres. Se representan otras labores como trabajo doméstico no remunerado en el sexo femenino mientras un padre se desempeña como obrero en el sector estatal, pero realiza trabajos de cristalería en el sector informal para poder cubrir los gastos del hogar. Ninguno de los padres se encuentra desempleado, mientras 6 (24 %) de las madres lo están. No existe presencia de la figura paterna en 4 (16 %) de las familias, existe ausencia de uno de los padres (4 %) por encontrarse preso y en uno de los casos (4 %) la madre se encuentra ausente por abandono.

Por otra parte, los ingresos en estas familias son bajos, situación condicionada por el sector laboral y ocupación que realizan los padres. En las familias de estos niños los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres y eso crea desigualdad al interior del medio familiar; además, si tenemos en cuenta que, debido al alto número de relaciones sin formalizar, en estas familias pueden existir altos niveles de inestabilidad en la pareja y se vuelve más complicada la situación económica. Sin embargo, los ingresos declarados por estas familias, de manera general, son bajos y pocas veces en divisa. Como datos más significativos resaltan que en aproximadamente 10 (40 %) familias, uno de los padres no tiene ingresos en moneda nacional. En estas familias, 9 (36 %) madres y 8 (32 %) padres perciben menos de 500.00 mn los cuales pueden ser considerados bajos si tenemos en cuenta el precio que tienen en el mercado nacional los productos y servicios necesarios para mantener un hogar. además, 4 (16 %) de las madres y 1 (4 %) de los padres ganan entre 500.00 mn y 1000.00 mn y solo 1 (4 %) de las madres y 4 (16 %) Además, 4 (16 %) de las madres y 1 (4 %) de los padres ganan entre 500.00 mn y 1000.00 mn y solo 1 (4 %) de las madres

y 4 (16 %) de los padres obtienen ingresos superiores a los 1000.00 m.n.

TABLA 1: COMPARACIÓN DE INGRESOS ENTRE MADRES Y PADRES EN MONEDA NACIONAL (CUP.)

	Monto ingresos madre		Monto ingresos padre	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 200	1	4.0	1	4.0
Entre 200 – 350	4	16.0	1	16.0
Entre 350 – 500	4	16.0	6	16.0
Entre 500 – 700	3	12.0	1	4.0
Entre 700 – 1000	1	4.0	0	0
Más de 1000	1	4.0	2	8.0
No tiene	10	40.0	4	16.0
No sabe	0	0	6	24.0

Por otra parte, los ingresos en moneda libremente convertible son considerablemente inferiores ya que solo 5 (20 %) de las madres y padres de las familias perciben este tipo de ingresos. A diferencia de los ingresos recibidos en moneda nacional, donde no existe una diferencia marcada entre los padres de cada uno de los sexos, la divisa es obtenida en mayor cuantía por los padres ya que 3 (12 %) de ellos obtiene más de 50.00 cuc.

Tabla 2: Comparación de ingresos entre madres y padres en moneda libremente convertible (cuc.)

	Monto ingresos madre		Monto ingresos padre	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 20		4.0	1	4.0
Entre 40-50	2	8.0	1	4.0
Más de 50	1	4.0	3	12.0
No tiene	20	80.0	10	40.0
No sabe	0	0	6	24.0

El sexo femenino fue el predominante en el cumplimiento de la función educativa y solamente en un caso el padre tuvo un papel activo debido al abandono de la madre del hogar. Sin embargo, debido al sobrecargo de roles, las mujeres en estas familias presentan dificultades para el cumplimiento de esta función. Es importante resaltar que las madres negras y mestizas son las que en peor situación se encuentran ya que son las que más hijos tienen, reciben menores ingresos económicos con bajo nivel de escolaridad, tienen mayor índice de informalidad en las relaciones. Representan la mayor cantidad de madres de la muestra con maternidad adolescente; la situación de la vivienda es precaria e insegura siendo estas las que viven en hogares propiedad de otros familiares o en ocupación ilegal de inmueble estatal. Son las familias con mayor carencia de artículos y equipos de primera necesidad para facilitar las actividades del hogar.

Como se muestra, en su mayoría son familias de bajos ingresos económicos, con condiciones de vida desfavorables y nivel educativo mayormente bajo, cuestiones que inciden en el desempeño escolar de los hijos y, por consiguiente, en la repitencia de los mismos. Debido a

las carencias materiales y educativas, estas familias están situadas en una posición de desventaja ante la educación de los hijos ya que prestan mayor importancia a la búsqueda de recursos para mantener el hogar y dedican menos tiempo a los estudiantes. Esta situación pudo generar que estos últimos sintieran falta de apoyo e interés por parte de sus familias lo que lleva a la desmotivación por los estudios.

Como consecuencias de todo lo anteriormente planteado, al menos 1 de los hijos de las familias investigadas ha repetido un año escolar durante el curso 2016-2017 en escuelas primarias del Municipio Arroyo Naranjo. El 100 % (25) de los estudiantes repitió por suspender las asignaturas de Matemática y Lengua Española, consideradas básicas para el sistema educativo cubano. De ellos, 1 (4 %) repitió por suspender 3 asignaturas más (Historia, Inglés y Ciencias Naturales) y otro (4 %) suspendió todas las asignaturas por no presentación.

Por otra parte, 17 (68 %) de estos estudiantes han sido diagnosticados por el CDO (Centro de Diagnóstico y Orientación). A pesar de la reincidencia en el fenómeno o de haber pasado de grado mantienen dificultades que se reflejan en faltas de ortografía, escritura en bloques, falta de coherencia en las ideas, no ajuste a la pregunta. Además, existen estudiantes que todavía no vencen el código de la lectura y la escritura, es decir, no saben leer ni escribir.

A partir del análisis de las técnicas se puede identificar que son niños que presentan manifestaciones de alteraciones en indicadores cuya desviación puede estar indicando trastornos del desarrollo psicológico. Son estudiantes que presentan dificultades para expresarse de manera coherente ya que tienen afectados los procesos de atención debido a la falta de concentración o falta de madurez desde el punto de vista de la estructuración del pensamiento. También son niños que demuestran falta de creatividad, dificultad en la capacidad para reflejar la realidad y expresar respuestas emocionales. Existe evidencia que demuestra que estos niños son personas impulsivas que pueden volverse agresivos y violentos fácilmente como resultado de ser posibles víctimas de

violencia, agresiones físicas o golpes en el hogar. Por ello se puede afirmar que

...en el marco escolar el niño muestra un constante retraso en las habilidades requeridas para el nivel, actitudes violentas con los demás niños y falta de motivación, que solo puede ser movida por golpes o maltratos... (Cala, 2012, p. 241).

Aunque los padres de los estudiantes brindan la información necesaria para concluir que el deficiente desempeño de la función educativa de la familia fue uno de los factores que provocó que este grupo de estudiantes repitieran un grado escolar en educación primaria durante el curso 2016-2017, no reconocen de manera consciente su participación e incidencia en el fenómeno ya que todas las causas para la ocurrencia de la repitencia reconocidas por ellos se vinculan a problemas en el aprendizaje de los estudiantes, desmotivación y desinterés por el estudio o abandono pedagógico. Solo una familia fue capaz de reconocer que los procesos internos que ocurrían en el medio familiar pudieron haber afectado el desempeño escolar de la hija.

Aunque estos padres plantean participar en la educación de sus hijos, solo reconocen esta participación en la realización de algunas actividades educativas vinculadas al sistema escolar. Sin embargo, que los padres asistan a las reuniones convocadas por la escuela no significa que participen activamente en este espacio. Por otra parte, las actividades educativas planificadas en el espacio familiar son escasas y teniendo en cuenta las pésimas condiciones en las que viven se puede concluir que los miembros de estas familias no se encuentran preparados para llevar a cabo la educación que, en sentido más amplio de la palabra, necesitan estos estudiantes.

Otra forma de fracaso escolar: la deserción escolar. Un estudio en el municipio Mariano.

Se realizó un estudio de casos con 28 familias residentes en el municipio Mariano, en las cuales los jóvenes entre 16 y 18 años abandonaron los estudios en

el período lectivo 2015-16 mientras cursaban el primer año de la Enseñanza Media Superior, en las escuelas ubicadas en el propio municipio.

Esta tasa tan elevada de deserción escolar en la localidad seleccionada está advirtiendo de un suceso cada vez más común en la realidad cubana. El conocimiento que se posea sobre el papel desempeñado por la familia ante esta situación es muy importante para poder plantearse métodos para prevenirlo ya que este es el espacio social donde los individuos toman ciertas decisiones que son de suma importancia para ellos y para la sociedad, como el caso de la investigación que acontece.

En tanto, se entrevistaron a 27 familiares que se seleccionaron a través de los propios exestudiantes, teniendo como criterio fundamental que éstos hayan incidido en su educación. El parentesco que más influyó en la educación de dichos jóvenes fueron las madres (20:74%), del resto, 4 (15%) fueron sus abuelas y 1 (4%) respectivamente corresponde a tía, padre y prima.

De los jóvenes entrevistados 17(60.7%) pertenecen al sexo masculino y 11(39.3%) pertenecen al sexo femenino. Se puede observar que como tendencia los hombres abandonan más los estudios que las mujeres. Desafortunadamente al no conocerse el total de matriculados en esos centros en el curso analizado no se puede sacar la proporción de mujeres y hombres que abandonan, lo cual hubiese permitido una comparación con las cifras que explican las tendencias de este fenómeno. No obstante, aunque estos datos parecerían corroborar la tendencia que existe a nivel mundial que plantea que desertan más de sus estudios los jóvenes del sexo masculino, no se puede afirmar que esta investigación también sea parte de esos planteamientos; al no haberse podido trabajar con estas proporciones.

En cuanto al color de la piel tanto en los jóvenes como sus familiares hay mayor presencia de no blancos, lo cual podría estar apuntando a una sobrerrepresentación en el fenómeno estudiado. A medida que avanzó la investigación, se encontró que fue mayor la presencia de personas no blancas, lo cual incrementa la diferencia en cuanto al color de la piel entre las personas que no estudian.

En relación con la edad existen 19 (67.8%) jóvenes con las edades correspondientes al año escolar que cursaban. En tanto, el resto 9 (32.1%) tienen una edad que no corresponde y ello se debe a que todos repitieron un grado escolar. En 5 (55.5%) de los casos fue en el último año (9no) de la Educación Secundaria, mientras que los otros 4 (44.4%) lo hicieron en el primer año de la Enseñanza Media Superior. Estos datos evidencian que son estudiantes cuyas trayectorias estudiantiles se han visto afectadas en enseñanzas anteriores por lo que la repitencia se puede considerar como un factor de mucha influencia para tomar la decisión de abandonar la escuela. Haber tenido una ruptura en los estudios pudo generar un desapego hacia estos y potenciar la idea de la deserción.

En relación con la situación conyugal y la tenencia de hijos, 23 (82.1%) jóvenes están solteros y 5 (17.8%) viven en unión consensual. De ellos solo 4 (14.2%) tienen hijos, las cuales son mujeres. Éstas declararon la maternidad como una de las causas por las cuales abandonaron los estudios, a lo cual añadieron que también es el motivo por lo que actualmente no pueden incorporarse a una actividad laboral. Del total de mujeres que conforman la muestra (11), 4 (36.4%) son madres, esta tasa se considera bastante elevada y convierte a este fenómeno en un tema de suma importancia, ya que la maternidad precoz afecta no solo la esfera educativa sino el resto de las esferas de la vida de estas mujeres.

Con respecto a la situación laboral actual de estos jóvenes, el 50% (14) se encuentran desempleados, en ellos incluidos las 4 que tienen hijos. Los 13 (46.4%) que trabajan lo hacen en puestos mal remunerados o informales en los que probablemente no tendrán expectativas de mejoría.

Relacionado con los familiares y su situación conyugal y laboral, 14 (51.8%) no tienen pareja, todas son mujeres. Ello es evidencia que en estas familias son solo las féminas las que cumplen con las labores domésticas, educativas, de cuidado, económicas y de reproducción diaria. Además, éstas se pueden considerar «jefas de hogar por ausencia de la figura masculina». Esto evidencia que, en el mayor porcentaje de familias, el cumplimiento de las funciones educativa y económica recae en la figura femenina.

De ellos 14 (51.8%) no trabajan, solo 2 (7.4%) afirmaron percibir ingresos a fin de mes, a una le pagan jubilación y a la otra una pensión por incapacitada físico-motora, además de agregar que reciben ayuda económica de otros familiares. El resto plantean que no reciben ingresos de forma regular, por lo que se asumió que no declararon verdaderamente sus ingresos o que tienen otras fuentes alternativas de ingresos y omitieron la información. Se deduce que al no percibir ninguna remuneración son dependientes de algún familiar.

En este sentido, 8 (29.6%) de estas personas son mantenidas por los propios jóvenes ya que son los que trabajan y destinan parte de su salario al presupuesto familiar. Esta situación en la que viven estas familias pudo haber incidido de manera consciente o inconsciente en que los exestudiantes hayan decidido abandonar los estudios para incorporarse a alguna actividad laboral. En estos casos se asume que los salarios de los jóvenes son el mayor sustento del hogar.

En la muestra de familiares predomina un nivel educativo bajo (Secundaria) que acarrea que tengan acceso a puestos de trabajo menos remunerados y, con ello, que vivan en una situación de pobreza que no les permite poder garantizar un buen sustento económico y material a estos jóvenes en su educación. Evidencia de ello es la ocupación actual de estas personas, a excepción de 7 (25.9%) familiares, el resto se desempeñan en actividades de baja remuneración como cocineras, trabajadoras de la limpieza, costureras, auxiliar de una escuela, etc.

El análisis del abandono escolar no se puede realizar de manera independiente, sino que se debe hacer vinculado con las características antes mencionadas. Este es un suceso en el que no solo influyen los estudiantes sino también el resto de las instituciones de la sociedad, ya que puede ser provocado por el propio sistema educativo o por el entorno familiar y social en el que está inserto el estudiante. Estas características sociodemográficas condicionan las diversas maneras en que cada miembro del núcleo familiar va a crearse los diversos procesos sociales de su vida. Las particularidades que posee cada individuo definen las diferentes posiciones que estos asumen ante el cumplimiento de la función educativa de la familia y la manera en que esta puede

generar prácticas educativas desiguales que se observan en las trayectorias educativas favorables o desfavorables de los niños y jóvenes.

En sentido general, el abandono escolar experimentado por estos jóvenes se considera un fenómeno multicausal que no ocurrió de manera fortuita, sino que fue un proceso paulatino ya que, aunque desertaron durante el primer año de la Enseñanza Media Superior, desde grados anteriores, especialmente durante la Secundaria Básica, estos jóvenes y su medio familiar presentaron problemas no solo académicos sino también psicológicos y económicos que acarrearón que se fueran desinteresando por los estudios y por su superación profesional. Estas familias no logran percatarse que sí incidieron en la decisión que tomaron los jóvenes, pues al no atenderlos de forma sistemática y con calidad no solo en sus estudios, sino también en sus problemas o en sus preocupaciones, ellos poco a poco se fueron desvinculando hasta el punto del abandono.

Las causas fundamentales que se encontraron fueron la desmotivación por la carrera otorgada seguidas por desmotivación por el estudio, malos y regulares resultados académicos y otras aspiraciones para sus vidas. Como se aprecia todas están vinculadas directamente con el sistema de enseñanza, pero no solo este influye en ellas sino también el medio familiar y la manera en que cumple con su función educativa, ya que desempeña un papel fundamental en las trayectorias educativas que se van forjando los jóvenes durante su vida.

Como se evidenció en las características sociodemográficas, estas familias poseen una posición más baja dentro de la estructura social no solo desde los aspectos económicos sino también intelectuales que influyen en su calidad de vida y en la ayuda que le pueden brindar a los jóvenes en sus estudios y, por tanto, en la decisión del abandono y en el cumplimiento de su función educativa.

En el caso de la presente investigación se encontró mucha relación entre estas características y los resultados obtenidos. Se demostró que existen familias que por sus características sociodemográficas tienen condiciones de partida asimétricas que las ubican en una posición de desventaja ante la educación de los más jóvenes. Se observó que son familias en las que predomina

un bajo nivel de escolaridad y muchos están desempleados o poseen ocupaciones mal remuneradas; esto, unido a que la gran mayoría son mujeres no blancas y jefas de hogar que viven con condiciones materiales, económicas y de vivienda bastante limitadas que les generan una situación de desventaja, en algunos casos extrema, se demostró que se encontraban en posiciones más desfavorables para cumplir correctamente con su función educativa.

Tener necesidades básicas sin cubrir, unido a la importancia y prioridad que tenga en la estructura de gastos familiares la educación de los jóvenes y a la posesión de conocimientos bastante limitados, condicionó que tuvieran que priorizar los aspectos económicos y prestar una menor o nula atención a su educación. Lo anterior no tiene que ver solamente con el nivel educacional o la situación económica, sino también con el nivel cultural que posean los miembros de la familia, que es un factor que influye también en la importancia que se le atribuya a la educación de estos jóvenes. Por lo que se puede afirmar que las características sociodemográficas que presentan las familias de la muestra seleccionada definieron en gran medida la ocurrencia del fenómeno del abandono escolar.

Los datos planteados hasta el momento están en consonancia con los resultados obtenidos en algunas de las investigaciones antes mencionadas (CEDEM; Avila, 2006; Avila, 2011; Junco, 2018), que demuestran que existen desigualdades en cuanto al color de la piel, condiciones económicas, nivel educativo, que influyen en el desempeño de la función educativa. Por lo cual esta investigación corroboró que el incorrecto cumplimiento de esta función influye de manera directa en la decisión del abandono de los estudios por parte de estos jóvenes.

Resultados escolares de jóvenes procedentes de los municipios Playa y Plaza de la Revolución

En algunas investigaciones realizadas desde hace más de una década se sitúa a estos dos municipios en ventaja respecto al resto de los municipios de la capital; y aunque no ocurra así en la totalidad del territorio si ocurre

como tendencia. Un ejemplo de ello se encuentra en una reciente publicación en la cual se aprecia cómo en el municipio Plaza de la Revolución su población tiene estándares de vida superior a la provincia y al país.

En un estudio realizado en el año 2013 por el Centro de Estudios Demográficos se evidenció como aproximadamente el 70% (79) de los estudiantes que proceden de Plaza obtienen su primera opción para ingresar a la universidad y el resto ingresan a estudiar carreras que si estaban dentro de sus 10 opciones.

Los estudiantes de estos municipios representan aproximadamente el 30% (190) de los estudiantes que ingresaron a la Universidad de La Habana entre los cursos 2009-2013, son hijos de madres profesionales en más de 74% (Plaza) y 79% (Playa) respectivamente (Ávila, 2013). Lo cual no solo está diciendo la calidad del acompañamiento educativo, ni la necesidad de ser universitaria para que sus hijos logren acceder a la educación Superior, sino ratificando el alto nivel educativo que tiene la población en ambos municipios. Estos resultados revalorizan la importancia de detenerse también en estos territorios, como emisores de un tipo de estudiante con ventajas en el proceso competitivo de acceso a la Educación Superior.

Los resultados que aquí se muestran son algunos hallazgos a partir de la aplicación del método de historia de vida y la encuesta a estudiantes universitarios matriculados en el curso diurno de la Universidad de La Habana, desde el curso 2014-2015 hasta 2018-2019, lo cual hace una muestra de 169 estudiantes. Pero partiendo también, de las investigaciones realizadas desde el año 2006, que permiten aseverar que existe una concentración de estudiantes de los municipios que nos ocupan, en aquellas carreras de mayor exigencia para acceder, y en la propia universidad. Son aquellos estudiantes que menos esfuerzo en el último período han tenido que hacer para obtener su carrera, pues su formación ha estado a lo largo de su vida y no en el proceso de ingreso.

Para que un estudiante logre acceder a la universidad la familia debe desempeñar una adecuada función educativa, que se inicia mucho antes de ingresar al sistema primario y que se mantiene hasta el final de la vida es-

tudiantil. Esta función va a variar atendiendo a elementos como: condiciones del sistema de enseñanza, grado de desarrollo del escolar, características de la familia, etc. Sin embargo, aunque varíe el nivel de presencia familiar en las trayectorias educativas como tendencia, cuando un joven logra llegar a la universidad, es porque cuenta con un sistema de apoyo familiar (que se diversifica en varios aspectos), que le sirve de marco para lograr éxitos educativos.

Los resultados (de los últimos estudios) mostraron que los estudiantes de Playa y Plaza como tendencia recibieron ayuda tanto económica como intelectual, sin embargo, no se pudo medir la relación entre los resultados académicos y el nivel de esta ayuda una vez matriculados en la universidad. La realidad universitaria actual indica, que existe una presencia de estos jóvenes en el mercado laboral, pero se necesita decir que estas formas de emplearse se diferencian por el tipo de trabajo que realizan, el horario que tienen, las vías a partir de las cuáles consiguieron contratarse y las razones por las cuáles lo hacen.

Los estudiantes de Plaza y Playa que trabajan (pues no todos lo hacen) consiguieron sus trabajos básicamente a través de sus familias, en lugares en los cuales los dueños son también conocidos por ellos o por su medio familiar, lo que les permite cierta flexibilidad en el horario que no afecte sus estudios. Ellos regulan el tiempo que van a dedicar al trabajo y pueden decidir si continúan o no. En algunos casos la familia no está de acuerdo con que se empleen pues ellos los siguen manteniendo; sin embargo, ellos lo hacen para ser un poco más independientes, a diferencia de otros estudiantes que viven en otros municipios que trabajan para mantenerse o ayudar a la familia. Estos últimos, tienen horarios rígidos muchas veces en la madrugada y no se les respeta su horario de estudio llegando a interferir en el tiempo que debe permanecer el estudiante al aula.

Todo lo anterior apunta a que sí se están viendo diferencias entre unos estudiantes y otros. Entre aquellos que pueden manejar mejor sus condiciones de partida y que han logrado obtener ventaja a partir de los medios que han puesto sus familiares y el sistema educativo a su disposición y aquellos que han tenido las oportuni-

dades de la política social pero que no han podido aprovecharlas de la misma manera por no tener condiciones de partida favorables.

CONCLUSIONES

Los resultados que se han presentado solo representan una parte de los hallazgos derivados de investigaciones que se han venido realizando desde el año 2016. A su vez son continuidad de una línea temática de investigación que comenzó en el año 2006 y que se ha propuesto monitorear la relación familia-desigualdad y resultados educativos. La necesidad de incorporar la variable familia parte del hecho de conocer la importancia que esta desempeña en los éxitos y fracasos educativos. Se requiere de evidencia empírica para entender los procesos a través de los cuáles las familias están favoreciendo o afectando las trayectorias educativas y cuáles son las características familiares que inciden en ello y cómo lo hacen. Todo ello en un contexto en el cuál, a diferencia de hace una década, el grupo familiar tiene una función mucho más marcada en los procesos educativos relacionados con la educación institucionalizada.

El sistema educativo hace algunos años está enfrentando dificultades que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que no afecta a todos los estudiantes por igual. La escuela de hoy tiene diversas condiciones que se alejan de la escuela de hace unas décadas, lo cual explica que el estudiante y la familia tengan que explotar al máximo sus condiciones. Situaciones como las del profesor particular, la compra de materiales, ayuda para la impresión de trabajos, colaboración para la alimentación e incorporación de los estudiantes universitarios a la vida laboral, son solo algunos ejemplos evidentes de las transformaciones que hoy se enfrentan.

Desafortunadamente, para las familias cubanas, las disparidades han creado brechas de desigualdad que cada día se ensanchan, permitiendo que un grupo de familias se beneficien más, cualitativa y cuantitativamente, de las oportunidades que brinda la Política Social en el país.

Los resultados de este estudio hablan acerca de las brechas de desigualdad educativa que se han abierto entre un grupo de jóvenes procedentes de un tipo de familia (profesionales no siempre trabajadores del sector estatal, con altos ingresos, blancos, con alta escolaridad y concentrados en municipios como Plaza y Playa, que además viven en buenas condiciones) y aquellos niños y jóvenes que provienen de familias con características y condiciones de vida que no han favorecido trayectorias educativas exitosas sino fracasos escolares como: abandono y repitencia escolar.

La concentración de estos fenómenos en determinados municipios y/o barrios no ha tenido todo el seguimiento por la ciencia que tal problema social requiere. Pensar que la universalidad de las políticas sociales permite que todos sin distinción hagan uso de ellas, es una limitación superada por nuestras Ciencias Sociales. Sin embargo, aún no se cuenta con suficientes trabajos empíricos que recreen las dinámicas que ocurren y que evidencien estas desigualdades que se producen en el ejercicio de los derechos educativos.

En estos momentos en Cuba es importantísimo el papel de la familia porque la escuela ha retrocedido dando lugar a una mayor necesidad de la participación familiar en todos estos procesos de acceso, de trayectorias y resultados educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, Y. (2018). *Un análisis de las oportunidades de acceso a la educación superior cubana desde una perspectiva interseccional*. Tesis doctoral. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
- Almeyda, et. al. (2016) *Universidad: sueño de muchos, ¿posibilidad de todos? Cuba Posible* (30). Recuperado de https://www.academia.edu/28554636/Dossier_la_educaci3n_superior_cubana_en_tiempose_reforma
- Álvarez, D. (2018) *Una mirada sociológica de los nexos entre clase social y trayectoria educativa*. Tesis de Licenciatura. Universidad de la Habana, La Habana, Cuba.

- Ávila, N. (2011) *Un estudio sociodemográfico del acceso a la educación superior en Cuba. El papel de la familia en un contexto de políticas educativas de amplio acceso*. Tesis de Maestría. Universidad de La Habana: La Habana, Cuba.
- Ávila, N., Giannotti, S. y Polanco, M. (2019) *Características sociodemográficas y su relación con el cumplimiento de la función educativa familiar*. Ponencia presentada en el VI Encuentro de Jóvenes Investigadores en Estudios de Población (CEDEM), 10 y 11 de abril.
- Avila, N. y Toledo, M. (2018, marzo) *Incidencia de la participación educativa de la familia en el rendimiento académico y el abandono escolar de jóvenes universitarios. Un estudio en la Universidad de La Habana*. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Investigadores de Juventud (CESJ).
- Cala, C. A. (2012). *Vida cotidiana familiar y maltrato infantil durante la tarea escolar ¿mito o realidad? En Fleitas, R. y Romero, M (Comps.). Familia, género y violencia doméstica. Diversas experiencias de investigación social*. (pp. 230-245). La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
- Espina, Mayra et. al (2004). *Heterogeneidad y desigualdades en la ciudad. Diagnóstico y perspectiva*. La Habana: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas,
- Fleitas, R. (2016). *La relación familia, escuela y comunidad a través de la educación como función de la sociedad*. En Rivero, Y. (Coord). *La educación del siglo XXI desde una perspectiva social. Aportes del pensamiento sociológico contemporáneo y cubano*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Martínez-Otero, V. (2009). *Diversos condicionantes del fracaso escolar en la Educación Secundaria*. En Revista Iberoamericana de Educación. (51), pp. 67-85.
- Pardini, S. (2018) *Acceso a la Educación Superior en el contexto cubano actual. Un estudio de caso sobre las condiciones de partida de estudiantes universitarios*. Tesis de Maestría. Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
- Quintana, D. (2016) *Los cambios en la Educación Superior cubana o la "invisibilidad" de lo público* Apuntes para un debate en: Cuba Posible (30). Recuperado de https://www.academia.edu/28554636/Dossier_la_educacion_superior_cubana_en_tiempos_de_reforma
- Rojas, B. (2018) *Programas de relación escuela-familia. ¿Alternativas para el desarrollo de los sistemas educativos?* En Rivero Baxter, Y. (comp.) *Miradas sociológicas de la Educación en Cuba* (pp.141-160). La Habana: ICIC Juan Marinello.
- Ruiz, R., García-Cué, J. L. y Pérez-Olvera, M. A. (2014). *Causas y Consecuencias de la Deserción Escolar en el Bachillerato: Caso Universidad Autónoma de Sinaloa*. Revista Ra Ximhai 10(5).
- Sosa, A. M. (2015) *El análisis de las oportunidades de acceso a la Educación Superior Cubana. La accesibilidad, una cualidad necesaria*. Tesis de doctorado. La Habana, Cuba.
- Toledo, M. (2015) *La función educativa de la familia y su impacto en el abandono universitario. Un estudio de caso*. Tesis de Licenciatura. Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
- Valdés et al. (2009). *Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos* en Revista Electrónica de Investigación Educativa.
- Voghon, R. M. (2012). *El enfoque de familia en la política cubana actual*. En Fleitas, R. y Voghon, R. M. (Comps). *Selección de lecturas de Sociología de la Familia* (pp. 499). La Habana: Editorial Félix Varela.